

TRANSPORT-LOGISTIKA XIZMATLARI SAMARDORLIGINI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI

Nargiza Eshqobilova

Denov tadbirkorlik pedagogika instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13989799>

Annotatsiya: Ushbu maqolada transport-logistika xizmatlari samardorligini aniqlashning xorij tajribasi va uni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, transport-logistika tizimini rivojlantirish yo'llari va istiqbollari, samaradorligini oshirish omillari, imkoniyatlari, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari hamda transport-logistika tizimlarining samaradorligini aniqlash va hisoblash uchun bu xizmatlarga aynan qanday omillar, qay darajada ta'sir etishini o'rganish zarurligi hamda bu omillarni turlicha guruhlash mumkin bo'lib, ular bozordagi ishtirokchilarning aynan qaysisining samaradorligini aniqlanayotganligiga bog'lik yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: transport-logistika, yuklar, samaradorlik, ta'sir etuvchi omillar, ortib-tushurish, samaradorlik, baholash, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, mintaqa.

Mamlakatdagi transport-logistika xizmatlari sohasining joriy holati va kelgusidagi istiqbolini tahlil etishda nafaqat mamlakat ichidagi korxonalar va markazlar faoliyatini balki xorijiy davlatlar bilan ham taqqoslash zarur. Qiyosiy tahlil qilish maqsadida xorijiy davlatlarini tanlashda geografik joylashuv, eksport-import hamkorlar, transport-logistika samaradorligi indeksida etkachilik kabi kriteriyalarga asoslangan. Shunda kelib chiqqan holda, asosiy eksport va import hamkorlar Xitoy, Rossiya Federatsiyasi va Qozog'iston faoliyati tahlil qilinadi. Belorussiya va Qozog'iston MDH ga kiruvchi hamkorlar, geografik yaqinlik asosida tahlil qilinadi. Germaniya, Singapur va Avstraliya esa transport-logistika samaradorligi indeksida etkachi davlatlar sifatida tahlil uchun tanlangan. Vetnam va Kot-D'Ivuar esa transport-logistika samaradorligi indeksida birdaniga katta sakrash qilgan davlatlar sifatida tajribasini o'rganish uchun tahlil etiladi. Davlatlar asosan umumiy, iqtisodiy va aynan transport-logistika xizmatlari ko'rsatkichlari bo'yicha tahlil qilinadi.

O'zbekistonda ochiq dengizga chiqish yo'laklarini mavjud emasligi sababli ichki va tashqi yuklar importi va eksportida temir yo'l, havo yo'llari va avtomobil yo'llari tizimlariga asoslangan transport-logistika tizimlari ni rivojlantirish yo'li tanlangan. Qabul qilingan "O'zbekiston – 2030" strategiyasi"da[1] "O'zbekiston Respublikasining global transport-logistika tarmoqlariga integratsiyasini chuqurlashtirish va milliy transport tizimining salohiyatini oshirish" nomli

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

maxsus 53-bandida respublikamiz transport tizimlarini modernizatsiyalash va isloh qilishga doir ustuvor maqsad va vazifalar belgilangan. Ushbu maqsad va vazifalarni hal etish transport-logistik xizmatlarni rivojlantirish yo'llari va istiqbollari, ular samaradorligini oshirish omillari, imkoniyatlari, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan chuqur ilmiy tadqiqotlarni olib borishni zarurat qilib qo'yadi.

Tadqiqotlarga qaraganda 2027-yilga kelib yuk tashish va logistika xizmatlari bozori hajmi 5,85 % ga o'sadi. Davlatning 2021-yildagi yuk aylanami 800 milliard-tonna km. Temir yo'l yuk aylanmasining ulushi 52%ni tashkil qilib boshqa transport vositalari orasida etakchilik qiladi. Keyingi o'rinda avtomobil, suv va havo transporti turadi. Mamlakat mazkur sohadagi samaradorlik va unumdorlikni oshirish uchun miliy strategiya tuzish ishlarini olib bomoqda. Shu maqsadda transport infratuzilmasini yangilashga oxirgi 10 yilda 70 milliard sarfladi va 2018-2027-yillar uchun 75 milliard sarflashni rejalashtirgan. Yo'l usti transport infratuzilmasini yaxshilashga 110 milliard avstraliya dollari investitsiya kiritdi. Asosiy masala ichki temir yo'l tashuv tizimini tezkor va texnologik baquvvat qilish. Shu harakatlar samarasi tufayli xalqaro reytinglarda yaxshi natijalar qayd etmoqda.

O'zbekiston bilan solishtirganda hududi, aholisi, YaIM hajmi aancha kam bo'lgan bu davlat xalqaro reytinglarda davlatimiz bilan yaqin natijalar ko'rsatib kelmoqda. Demak, mamlakatimizda salohiyat bor uni yuzaga chiqarish kerak. Belorussiya qulay geografik joylashuvga ega davlat bo'lib, G'arbiy Yevropa bilan Sharqni bog'laydigan transport marshurtlari chorrahasida joylashgan. Bundan tashqari Qora dengiz va Boltiq dengizi bilan ham ularni bog'laydi. 2021-yil ma'lumotlariga qaraganda transport xizmatlarining YaIMdagi ulushi 5,1 % ini tashkil etadi. Transport xizmatlari eksporti jami eksport hajmining 43 %ni, tashqi savdo saldosinga esa 41%ni tashkil etib, 4,4 mld dollarni tashkil etdi. 2022-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 61 ta turli funksiyalarni bajaruvchi logistik markazlar mavjud. Xalqaro yuk tashish bo'yicha elektron nakladnoyga oid xalqaro Konvensiyaga a'zo.

Mamlakatda transport-logistika xizmatlari 90-yillarda rivojlanib boshlagan. Hozirgi kunda mamlakatning logistik xizmatlar bozori hajmi 20-22 mlrd Aqsh dollari bo'lib, YaIMning 30 %ni tashkil etadi. So'nggi yillarda logistika sohasidagi o'sish o'rtacha 16-20% ni tashkil etadi. LPI reytingida katta sakrash qilgan davlat sifatida barqaror o'sish sur'atlarini ko'rsatdi. Ma'lumotlarga qaraganda mamlakatda 1300 dan ortiq logistik firmalar faoliyat yuritadi. Mamlakatda asosiy tashuv hajmi dengiz transporti hissasiga to'g'ri keladi. Lekin

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

xususiy sektor vakillarining dengiz orqali tashuvi 18%ni takshil etadi. Bu sohada islohotlarni zarurligini ko'rsatadi. Mamlakat hukumati transport-logistika xizmatlari ulushini YaIMda 8-10% ga, xalqaro reytingdagi o'rnini 50 ga ko'tarish uchun qonun qabul qildi. Bu aynan O'zbekistonda qo'llashda foydalanish mumkin bo'lgan tajriba deb qarash mumkin.

Qozog'iston. Mamlakatimizga ko'p jihatdan yaqin bo'lgan qo'shnimiz dengizga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoniga ega bo'lmagan davlatlar orasida eng kattasi hisoblanadi. Aholisi soni 19 854 083 kishi. 2022-yilgi ma'lumotga ko'ra YaIM 574,10 mlrd Aqsh dollarini tashkil etadi. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIM hajmi 30 876 Aqsh dollariga teng. Markaziy osiyodagi eng katta iqtisodiyotga ega davlat hisoblanadi. Mamlakatda ishlab chiqarish sanoati etakchi o'rinni egallab YaIM ning uchdan birini tashkil etadi. Asosiy eksport va import hamkorlari Xitoy, Germaniya. AQSh va Rossiya hisoblanadi. O'zbekistonning asosiy eksport import hamkori hisoblanadi. Mamlakat oxirgi yillardagi transport xizmatlari eksport va import dinamikasini kuzatsak, transport xizmatlari eksporti hajmi kichik tebranishlar bilan o'sish sur'atini saqlab turibdi. Import esa kamaymoqda. Xizmatlar eksporti importidan deyarli 2 barobar ko'p.

Qozog'istonda bugungi kunda yakuniy mahsulot ulushida logistik xarajatlarning hajmi maksimal 25% ni tashkil etadi. Dunyoning boshqa davlatlarida bu ulush Xitoyda 14 %, YeI da 11 %, AQSh va Kanadada esa 10 %ni tashkil etadi. Dunyo bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 11%. Bundan tashqari mamlakat iqtisodiyotining yuk sig'mi rivojlangan mamlakatlarinikidan 5 barobar samarasi past. Logistik samaradorlik indeksida bizdan ko'ra yuqori natijasni qayd etayotgan qo'shni davlatimizda yangi avlod logistik markazlarini rivojlantirishning "nur prinsipi" (luchevoy prinsip) dan foydalanish tajribasini qo'llash lozim.

Xitoy Xalq Respublikasi. YaIM 23 393 trln AQSh dollarini tashkil etadi. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIM 16 709 AQSh dollariga teng. Xitoy iqtisodiyotining dunyo iqtisodiyotidagi ulushi so'nggi 10 yilda 11,4 dan 18% gacha o'sgan. Jahon bankining ma'lumotlariga qaraganda so'nggi 10 yilda mamlakat YaIM tarkibida sanoat 46,9 dan 4,7 % ga pasaygan. Qishloq xo'jaligi 10,2 dan 7,1 % gacha pasaygan. Xizmatlar sohasi esa 42,9 dan 52,2 %ga o'sgan. Xitoy xizmatlar sohasida logistika sektorini ahamiyati katta. So'nggi 5 dekadada bu sektor to'xtovsiz ravishda o'sib bormoqda. 2022-yilda logistika sohasidagi tushum 4,7% ga oshgan. Xitoyning eng katta tashqi savdo konteyner portlari uchta logistik klasterda joylashgan. Quruqlikda temryo'l orqali tashishda ham quruqlik portlari faoliyat yaxshi olib borilmoqda. Xitoyda ijtimoiy logitsika ham

mavjud bo'lib uning hajmi o'smoqda. Bu bizda hali umuman mavjud bo'lmagan faoliyat turi. Uni tarifiga e'tibor qaratsak uning ahamiyati va zaruriyatini aniq anglaymiz.

Ijtimoiy logistika - o'zaro ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi algoritmlar ketma-ketligidir. U moddiy buyumlar va manfaatlar logistikasini o'rganmaydi. Ijtimoiy logistikada subyekt alohida inson hisoblanadi. U ijtimoiy xarakterga ega bo'lib asosiy maqsad iqtisodiy logistikadan farqli ravishda foyda emas balki turmush sifati hisoblanadi. Umumiy qilib jamiyat to'g'ri faoliyat yuritishi va tegishli yashash sifatini ta'minlash uchun kerak bo'lgan fazo va vaqt bo'shlig'ida aniq yutuqlarga erishish uchun moddiy va ularga bog'liq axborotlar oqimini boshqarish san'atini tushunish kerak.

Xitoyda ijtimoiy logistikani qo'llash va Singapurda raqamlashtirish, Rossiyadagi rivojlantirish vazifalaridan foydalanish eng ma'qul tanlov hisoblanadi.

Transport-logistika xizmatlari samardorligini aniqlashning xorij tajribasi va uni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari va transport-logistika tizimlarida samaradorlik haqida olimlar izlanishlari o'rganilib o'z ta'rifimizni taklif etganmiz. Samaradorlik trilemmasi atamasiga o'z yondashuvimiz nuqtai nazaridan ta'rif berilgan. Transport logistika xizmatlarini amalga oshirishda korxonada yuzaga keladigan xarajatlar guruhlanib ularga nimalar kirishi sanab o'tilgan.

Transport bilan ta'minlanganlik kishilarni mamlakatning ixtiyoriy nuqtasiga borish uchun transport tizimidan foydalanish imkoniyatini ifodalab, hududning bog'langanlik darajasini ifodalaydi.

Transportdan foydalanish imkonini mavjudligi mavjud transport infratuzimasining rivojlanish darajasi doirasida transport xizmatlaridan foydalanish imkoniyati ifodalaydi. Bu ko'rsatkich texnologik va pul shaklidagi tarkibiy qismlardan iborat. Birinchisi istalgan vaqtda turli sharoitlarda yuklarni tashish imkoniyatini mavjudligi va tashishga shay ekanligi. Ikkinchisi narx jihatidan transport xizmatlari narxlarining muqobilligi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi PF-158-son farmoni bilan tasdiqlangan

2. Ковалев. М.М, Королева А.А., Дутина А.А. Транспортная логистика в Белоруси: состояние, перспективы. Монография. Минск, БГУ- 2017, 328 стр.

3. Саматов Р.Г., Ахмедов Д.Т., Юсуфхонов З.Ю. Перспективы развития эффективности логистики, Ярашова В.К. Методы повышения эффективности логистики в международных рейтингах,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

4. Zokirkhan Yusufkhonov, Malik Ravshanov, Akmal Kamolov, and Elmira Kamalova. Improving the position of the logistics performance index of Uzbekistan. E3S Web of Conferences 264, 05028 (2021),
5. Кодиров Т.У., Юсуфхонов З.Ю. У., & Ахмедов Д.Т. У. (2021). Анализ факторов, влияющих на рейтинг индекса эффективности логистики Республики Узбекистан. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(6), 245-252.
6. <https://logistika.uz/info/articles/1476>
7. Гаджинкий А.М Логитика учебник 21-издание 2012 г, 195 стр

